

TIJORAT BANKLARIDA NAQD PULSIZ OPERATSIYALARNI AMALGA OSHIRISHNING AHAMIYATI

Fayzullaeva Saida Asatullaevna
(Bank-moliya akademiyasi, Toshkent)

X.U.Raximova

Ilmiy rahbar dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167371>

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli moliya tizimining rivojlanishi va innovatsion texnologiyalarning tezkor integratsiyasi, ayniqsa, tijorat banklarida naqd pulsiz operatsiyalarning ahamiyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Naqd pulsiz operatsiyalar bu — banklar va ularning mijozlari o'rtasida amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalardir, va bu operatsiyalar pul muomilasini soddalashtirish, xarajatlarni kamaytirish, hamda moliyaviy ko'rsatkichlarning shaffofligini ta'minlash maqsadida ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda tez su'ratlar bilan rivojlanayotgan iqtisodiyotini yanada rivojlantirishning eng muxim omillaridan biri - pul aylanishini to'g'ri va aniq tashkil qilishdan iborat, chunki bozor iqtisodiyoti tovar-pul munosabatlarining holati va taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Korxonalar va tashkilotlar o'zlarining xo'jalik faoliyatlari jarayonida doimo bir-birlari bilan aloqada bo'ladilar. Ular o'rtasida tovar ayirboshlash xizmatlar ko'rsatish jarayoni uzluksiz ravishda davom etadi.

Ushbu tovar ayirboshlash va xizmat ko'rsatish jarayonlari pul va pulli hisob-kitoblar yordamida amalga oshiriladi. Tovar ayirboshlashning o'zi esa pul aylanishining moddiy asosi bo'lib hisoblanadi, uning asosida boshqa pulli munosabatlar vujudga keladi.

Iqtisodiyotda yuzaga keladigan pulli munosabatlarda pul shakllaridan foydalanish xususiyatlari va to'lov usullariga ko'ra pul aylanishi naqd pulsiz aylanishga va naqd pulli aylanishga bo'linadi. Chakana savdo va aholiga pullik xizmat uchun to'lovlar, kommunal va maishiy xizmatlar uchun to'lovlar, ish haqi va shunga tenglashtirilgan to'lovlar, sug'urta tashkilotlariga badallar, aholi tomonidan mulk va boshqa soliqlari, aholi tomonidan olingan kreditni va uning foizini naqd pulda qaytarish kabi to'lovlar va boshqa to'lovlarning to'lanishi naqd pulli aylanishga kiradi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi tovarlar va xizmatlar, shuningdek, moliyaviy majburiyatlar bo'yicha barcha hisob-kitoblar faqat naqdsiz ko'rinishda amalga oshiriladi. Hisob-kitoblarning naqdsiz ko'rinishi respublika amaliyotida naqd pulsiz hisob-kitoblar deb yuritiladi va uning hisobini yuritilishi

esa hozirda dasturiy ta'minot yordamida avtomatlashgan tartibga amalga oshirilmoqda.

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish ko'lamining oshib borayotganligi, o'z navbatida, bank kartalariga bo'lgan talabning ortib borishiga xizmat qilmoqda. Xususan, 2023 yilda muomalaga chiqarilgan bank kartalari soni 46,2 mln donaga yetib, 2022 yilga nisbatan 35 foizga o'sdi. Aholiga respublika va xorijiy to'lov tizimlari infratuzilmasida bir karta orqali hisob-kitoblarni amalga oshirish imkoniyatini beruvchi kobeydjing bank kartalari soni 2022 yilga nisbatan 1,7 barobarga oshib, 3,1 mln donaga yetdi. 2023 yilda 429 mingta to'lov terminallari orqali qabul qilingan to'lovlar hajmi 2022 yilga nisbatan 1,4 barobarga oshib, 254,7 trln so'mni tashkil etdi¹.

O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish tartibini Markaziy bank belgilaydi va ushbu tartibning bajarilishi bo'yicha nazorat olib boradi, chunki O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risidagi qonunda Markaziy bankning asosiy vazifalaridan biri sifatida "O'zbekiston Respublikasida hisob-kitoblarning samarali tizimini tashkil etish va ta'minlash" vazifasi ko'rsatilgan. Amaliyotda markaziy bank tomonidan belgilab berilgan tartibning joriy etilishi va amaliyotda to'g'ri qo'llanilishi butun respublika miqiyosida hisob-kitoblarning uzluksizligini ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Oxirgi 15-20 yil ichida ko'p davlatlar, asosan bozor iqtisodi rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida quyidagi holatlarni kuzatish mumkin:

Birinchidan, yagona vakillik hisobvaraqlari orqali bank o'tkazmalarining soni va o'tkazilayotgan mablag'larning hajmi ortib borishi natijasida to'lov tizimi oborotining beqiyos darajada o'sishi. Bu esa, birinchi navbatdabutun dunyoda moliyaviy bozor aktivligining o'sishiga va to'lovlarning tezlashuviga yordam berdi.

Ikkinchidan, yagona vakillik hisobvaraqlari orqali pul mablag'larining bir joydan ikkinchi joyga tez o'tishini ta'minlovchi texnika va texnologiya tizimidagi katta muvaffaqiyatlarning qo'lga kiritilishi. To'lov tizimidagi yangi texnologiyalarning yaratilishi va ularning amaliyotga tadbiiq etilishi to'lovlarning bir necha daqiqada bir hududdan ikkinchi hududga o'tkazib berishi uchun sharoit yaratdi.

Bu esa, hozirgi to'lov tizimining bozor iqtisodiyotini rivojlantirishdagi rolining beqiyos ekanligini ko'rsatadi. Umumiy qilib aytganda, to'lov tizimi iqtisodiyot moliyaviy infratuzilmasining hayotiy muhim elementi, iqtisodiyot samaradorligiga ta'sir etuvchi omil bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga pul-kredit

siyosati orqali iqtisodiyotni samarali boshqarishi ta'minlovchi zaruriy vosita bo'lib hisoblanadi.

Naqd pulsiz hisob-kitob tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar.

1. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishini kuchaytirish.

Raqamli xizmatlarni joriy etish banklar uchun mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash va yangi xizmatlarni ko'rsatish imkonini beradi. Platformalar orqali mijozlar bilan muloqot qilish imkonini berish, bankning raqobatbardoshligini oshiradi. Keyingi yillarda banklar ham raqamli xizmatlarni yanada kengaytirish maqsadida ko'plab tashabbuslarni yo'lga qo'ydi.

2. Elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish.

Internet va mobil to'lov tizimlari orqali operatsiyalarning jadal rivojlanishi, butun mamlakatning iqtisodiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Kiberxavfsizlik choralari mustahkamlash

Kiberxavfsizlik bugungi kunda bank tizimining muhim va dolzarb masalalaridan biri bo'lib, moliyaviy tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Bir necha yil davomida kiberhujumlar orqali banklar orqali o'tkazilayotgan operatsiyalarga ta'sir o'tkazilishi mumkin, bu esa moliya tizimining ishonchliligini kamaytiradi.

4. Banklararo hisob-kitob tizimini takomillashtirish

Tijorat banklari orasidagi hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va raqamlashtirish, nafaqat operatsiyalarning tezkorligini, balki operatsiyalarning samaradorligini ham oshiradi. Agar tizimlarni integratsiya qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirish zarur bo'lsa, banklar o'z resurslarini qayta ishlash, yangi vositalarni joriy etish va xavfsizlikni mustahkamlashda ahamiyatli qadamlarni qo'yishlari zarur.

Xulosa o'rnida qayd etish joizki, naqd pulsiz operatsiyalar zamonaviy bank tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning rivojlanishi, banking xizmatlarining samaradorligini oshirish, moliyaviy shaxslar uchun qulaylikni ta'minlash va iqtisodiyotning shaffofligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Naqd pulsiz hisob-kitoblarning takomillashuvi va rivojlanishi natijasida banklarda hisob-kitoblarni tashkil etish samaradorligining yanada oshishiga, operatsion xarajatlarning kamayishiga hamda pul mablag'lari aylanishining tezlashishiga erishiladi. Umuman olganda, ishlab chiqilgan Nizom respublikamizda naqd pulsiz hisob-kitoblar tartibini belgilovchi huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Hisob-kitob tizimining takomillashtirilishi, raqamli platformalarni kengaytirish va xavfsizlik choralarini mustahkamlash orqali banklar nafaqat o'z mijozlari uchun qulaylik yaratadi, balki butun iqtisodiyotning shaffofligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoev. "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi – stat.uz
3. Ablyazov T., Asaul V. On competitive potential of organization under conditions of new industrial base formation // SHS Web of Conferences. 2018. Vol. 44. 00003.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank ma'lumotlari. www.cbu.uz

